

UDK: 636.

ZAMONAVIY CHORVACHILIKDA BIOTEKNOLOGIYANING AHAMIYATI

¹Aberkulov Mardan Nurbaevich, ²Dosmuxamedova Muxayyo Dosmuxamedova

¹Toshkent davlat agrar universiteti Ekologiya va botanika kafedrası professori,

²Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13847464>

Annotatsiya. Chorvachilikda zamonaviy ishlab chiqarishni samarali rivojlantirish va uning raqobatbardoshligini oshirish ilg'or ilmiy tadqiqotlarni, jumladan, biotexnologiya sohasini joriy qilmasdan turib o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun zamonaviy biotexnologiyalar fermer xo'jaliklarida allaqachon joriy etilgan va qo'llanilgan an'anaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi kerak. Bu chorvachilik korxonalarini texnik salohiyatining bazaviy darajasini hisobga olish va barqaror daromad olish imkoniyatini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: Zot, pada, populyatsiya, biotexnologiya, oqsil, quruq modda, go'sht, sut, molekula, reproduksiya, veterinariya, bioindustriya, mikroorganizm, probiotik.

Аннотация. Эффективное развитие современного производства в животноводстве и повышение его конкурентоспособности невозможно изменить без внедрения передовых научных исследований, в том числе в области биотехнологий. Поэтому современные биотехнологии следует сочетать с уже внедренными и используемыми в фермерских хозяйствах традиционными технологиями. Это дает возможность учитывать базовый уровень технического потенциала животноводческих предприятий и получать стабильный доход.

Ключевые слова: Порода, стадо, популяция, биотехнология, белок, сухое вещество, мясо, молоко, молекула, репродукция, ветеринарная медицина, биоиндустрия, микроорганизм, пробиотик.

Abstract. The effective development of modern production in livestock farming and increasing its competitiveness cannot be changed without the introduction of advanced scientific research, including in the field of biotechnology. Therefore, modern biotechnologies should be combined with traditional technologies already introduced and used on farms. This makes it possible to take into account the basic level of technical potential of livestock enterprises and receive a stable income.

Keywords: Breed, herd, population, biotechnology, protein, dry matter, meat, milk, molecule, reproduction, veterinary medicine, bioindustry, microorganism, probiotic.

Bugungi kunda turli mamlakatlarda chorvachilik mahsulotlari yalpi ichki mahsulotining uchdan bir qismidan ko'prog'ini tashkil etadi va bu ko'rsatkichlarning o'sishda davom etishi kutilmoqda. Chorvachilik insoniyat hayotida muhim o'rin tutib, nafaqat oziq-ovqat, balki boshqa zarur mahsulotlar bilan ham ta'minlaydi. 2050 yilga kelib hayvonlar oqsiliga bo'lgan talab ikki baravar oshishi kutilayotgan, bu sharoitda ekin maydonlari va cheklangan suv va o'simlik resurslari, shuningdek, zamonaviy ishlab chiqarish tizimlariga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan iqlim o'zgarishi haqiqati hisobga olingan holda, ushbu mahsulotlar imkon qadar samarali ishlab chiqarilishi kerak. Bu zamonaviy chorvachilikni tegishli ilmiy va texnologik bilimlarni qo'llamasdan rivojlantirib bo'lmaydigan katta muammolar tug'diradi. Ushbu yo'nalishlardan biri biotexnologiya bo'lib, tirik organizmlar uchun genetik muhandislik texnologiyasi va rekombinant

DNKni qo'llash sifatida tushuniladi [3, 4]. Shunday qilib, zamonaviy chorvachilik oldida turgan muhim vazifalardan biri, chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishga bo'lgan talabni atrof-muhitga zarar yetkazmasdan qondirishdan iborat. Ushbu muammolarni an'anaviy texnologiyalarni takomillashtirish va chorvachilik biotexnologiyasi sohasida yangi ilmiy yutuqlarni joriy etish orqali bartaraf etish mumkin, chunki biosanoatning eng tan olingan afzalliklari orasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish va ekologik toza dehqonchilik usullarini ishlab chiqish bihinchisi o'rinda turadi. Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun biotexnologiyadan xavfsiz foydalanish bo'yicha dalillar yo'qligiga qaramay, dunyoning ko'plab mamlakatlarida ushbu sanoatning rivojlanishi juda jadal davom etmoqda. Hozirgi vaqtda biosanoat bozorida yetakchi o'rinni AQSh (umumiy hajmning 74%) egallaydi, shuningdek, Evropa Ittifoqi mamlakatlarida, Kanada, Xitoy va boshqalarda ham biosanoat jadal rivojlanmoqda. AQShda hayvonlarning har bir turi bo'yicha tadqiqot loyihalari ishlab chiqilgan (qoramol, sut va go'sht mahsulotlari, parranda, baliqlar va boshqalar), turli ishlab chiqarish variantlarining iqtisodiy samaradorligini tavsiflash uchun (sut ishlab chiqarish, sutdagi yog', laktoza va oqsil miqdori, mastitga chidamlilik darajasi, go'shtning yumshoqligi va mramorligi, qoramollarda ovulyatsiya tezligi va boshqalar.) [5, 6]. Rossiya Federatsiyasida biotexnologiyalarni rivojlantirish kompleks dasturiga muvofiq, 2020 yilga kelib iqtisodiyotning biotexnologik sektorida Rossiyaning strategik maqsadi biotexnologik mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini 33 barobarga oshirish; import ulushining qisqarishi biotexnologik mahsulotlarni iste'mol qilish 50% ga; biotexnologik mahsulotlar ishlab chiqarishda eksport ulushini 25 barobardan ortiq oshirish; shu yilga kelib Rossiyada biotexnologik mahsulotlarning hajmini Yalpi mahsulotning qariyb 1% miqdorida ishlab chiqarishga erishish rejalashtirilgan [7]. Turli biotexnologiyalarning joriy etilishi qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga allaqachon katta iqtisodiy foyda keltirdi. Bu sun'iy urug'lantirish, kasalliklarni erta tashxislash, vaksinalarni ishlab chiqish, hayvonlarni boqish va saqlash sohasidagi yutuqlarni o'z ichiga oladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 25 noyabrdagi PQ-4899-sonli qaroriga muvofiq “2020-2024 yillarda biotexnologiyalarni rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlari to'g'risida”gi dasturi ishlab chiqildi. Unga chorvachilikka oid “Qimmatbaho zotli hayvonlarni gnetik pasportlashtirish uchun molekulyar-genetik markerlarni aniqlash” va “Hayvonlar yuqumli kasalliklariga qarshi yangi avlod vaksinalarini yaratish va ularning ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish” chora-tadbirlari kiritilgan [1]. Bundan tashqari “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 31.03.2022 yilda PQ-187-sonli qarori qabul qilindi [2]. Unga muvofiq Samarqand veterinariya meditsinasi instituti negizida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetini tashkil etish to'g'risidagi taklifi ma'qullandi. Universitet 2023-2024 o'quv yilidan boshlab veterinariya va chorvachilik yonalishlari bo'yicha xorijiy davlatlarning nufuzli oliygohlari bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturlari hamda keng ko'lamli fundamental, amaliy va innovatsion tadqiqotlarni tashkil etish choralarini ko'rishi kerak. O'zbekistonda qoramollarda sun'iy qochirish yo'lga qo'yilgan, chorvachilikka tegishli ilmiy tadqiqot institutlarida Biotexnologiya laboratoriyalari tashkil qilingan. Biroq, biotexnologiyani chorvachilikda qo'llash, qanchalik keng tarqalganligi va biotexnologik usullarni qo'llash natijasida olingan go'sht va sut mahsulotlarini iste'mol qiladigan aholi uchun zararli yoki foydali ekanligi bilan bog'liq ko'plab savollar mavjud. Hozirgi sharoitda ularni qo'llashning muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablari nimada ekanligi,

yoki oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash uchun tegishli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qanday qarorlar qabul qilinishi kerakligiga aniqlik kiritilishi kerak.

Tadqiqotning maqsadi - zamonaviy chorvachilikda bioindustriyani rivojlantirishning asosiy tendentsiyalarini va ularni chorvachilikdagi muammolarini hal qilish uchun O'zbekistonda amalga oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

Tadqiqot materiallari, usullari va ob'ektlari. Keyingi o'n yilliklarda asosan quyidagi biotexnologik yo'nalishlar ishlab chiqilgan: hayvonlarni oziqlantirish; genetika va ko'payish; hayvonlar salomatligini yaxshilash; odamlarni davolash va yangi farmatsevtika vositalarini yaratish maqsadida hayvonlar ustida olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish.

Sut va go'sht ishlab chiqarishdan olinadigan daromad to'rtta asosiy omilga bog'liq: genetik xususiyat, oziqlantirish dasturlari (ratsion), poda salomatligi va ishlab chiqarishni boshqarish. Bundan tashqari, mutaxassislarning fikriga ko'ra, sigirlar laktatsiyasining 10 foizi genetikaga, 50-60% oziqaga, 30-40% yashash sharoitlari va dehqonchilik tizimiga bog'liq. Sigirlarning irsiyatini yaxshilash va genetik potensialini yuzaga chiqarish uchun maxsus oziqlantirish va parvarish qilish dasturlarini ishlab chiqish kerak. Masalan, sut yo'nalishidagi qoramollarni to'g'ri oziqlantirish dasturida ozuqa miqdori, sifati, uni qanday va qachon etkazib berish kerakligi hisobga olinishi kerak. Muvozanatli oziqlantirish immunitet tizimining to'g'ri ishlashi va buning natijasida hayvonlarning sog'lom va samarali funktsiyalarini saqlab qolish uchun zarurdir. Hayvonlarni oziqlantirishda qo'llaniladigan texnologiyalar xilma-xildir. Mineral, oqsil almashinuvi, energiya va hayvonlarni oziqlantirishga asoslangan boshqa jarayonlar haqidagi bilimlar rivojlanmoqda. Hozirgi vaqtda maxsus o'simlik konsentratlaridan samarali foydalanish texnologiyalari faol rivojlanmoqda. Chorvachilikda bioqo'shimcha ozuqa moddalarining so'rilishini yaxshilash uchun ruminal fermentatsiyani optimallashtiradi va muvozanatli dietani ta'minlaydi, bu nafaqat hayvonlarning faoliyatida, balki atrof-muhitning muvozanatiga ham ta'sir qiladi. Ozuqaning sifati va miqdori yuqori sut mahsuldorligining asosiy omili hisoblanadi. Sigirlar sut ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy ingredientlar (suvdan tashqari) ozuqaning quruq moddasida mavjud. Quruq moddani ko'p istemol qilish organizmga ko'p hazm qiluvchi moddalarning kelishiga sabab bo'ladi, bu esa sut miqdorini oshiradi. Masalan, 550 kg tirik vaznga ega sut yo'nalishidagi sigir 30 kg sut berib, kuniga tirik vaznining 3,7% ga teng quruq modda istemol qiladi, bu o'rtacha 20,4 kg/kunni tashkil qiladi. Tirik vazni og'ir (650 kg) va kuniga bir xil sut ishlab chiqaradigan sigir tana vaznining atigi 3,4 foizi (kuniga 22,1 kg gacha) darajasidagi quruq moddani iste'mol qilishi mumkin [8]. Shunday qilib, ozuqa tarkibidagi quruq moddalarni va uni iste'mol qilish xususiyatlarini bilib, laktatsiyaga ta'sir qilish mumkin.

Ko'payish sohasida biotexnologiyani qo'llashdan maqsad yuqori genetik sifatlarga ega bo'lgan individlarning ko'payishini ta'minlashdan iborat bo'lib, bu zotda genetik potentsiali yuqori bo'lgan hayvonlar sonining ko'payishiga olib keladi. Shunday qilib chorvachilikda biotexnologik usullarni samarali ishlatish qoramollarning xo'jalik qiymatiga ega bo'lgan belgilarining sezilarli darajada yaxshilanishiga yordam beradi. O'tgan asrning o'rtalaridan boshlab qo'llanilgan biotexnologik usullar butun dunyoda yuqori sifatli genetik materialdan foydalanish imkonini berdi. Biotexnologiyada yuqori genetik potentsialga ega organizmlarni ko'paytirish va tarqalishini yaxshilash uchun ishlatilgan birinchi vosita sun'iy urug'lantirish edi. Reproduktiv biotexnologiya doirasida, 1997 yilda Shotlandiyadagi Rosalina instituti tadqiqotchilari ko'p ovulyatsiya va embrionni ko'chirish o'tqazish natijasida qo'ylar hujayrasidan klon olganligini e'lon qilgan voqeani eslatib o'tish mumkin. Hozirgi paytda in vitro sharoitida otalantirish, embrion sekretsiyasi va krekservatsiya to'g'risida tadqiqotlar olib borilmoqda. Reproduktiv biotexnologiyaning

samarasi, asosan, ko'payish tezligi yoki uzoq avlod olish bilan cheklanmasdan, seleksiya intensivligini oshirishga imkon berishi bilan bog'liq. Hayvonlarni ko'paytirish, genetika va naslchilik, sun'iy urug'lantirishni joriy etish an'anaviy chorvachilikda amaliy rivojlanishini davom ettirmoqda. Ushbu sohada, bepushtlik muammosi bo'lgan qishloq xo'jaligi hayvonlarida xromosoma aberratsiyasini kuzatishda sitogenetika muhim rol o'ynaydi. Molekulyar usullardan foydalanish natijasida genetik potensialga ega bo'lgan individlarni tanlash, foydali genlarni ma'lum bir populyatsiyaga tezda kiritish va genlarni tanlash asosida genetik takomillashtirish imkonini beradi. Embriolarning jinsini aniqlash, shuningdek, seleksiya dasturlari maqsadlariga muvofiq bir yoki boshqa jinsdagi individlarni oldindan tanlash imkonini beradi. Ushbu vositalar replikasiya usullarining samaradorligini tekshiradi. Genetik takomillashtirish natijasida zot mahsuldorligi oldingisidan yuqori, kasalliklarga yoki ekstremal ekologik sharoitlarga chidamliroq hayvonlarni yaratishni o'z ichiga oladi.

Veterinariya sohasida tadqiqot dasturlarining asosiy maqsadi hayvonlar salomatligini muhofaza qilish va yuqumli kasalliklarni kamaytirishdir. Statistika usullari, kompyuter dasturlari mavjudligi ma'lum kasalliklarni, ayniqsa, yangi kasalliklarni yaxshiroq tushunishga va to'g'ri qaror qabul qilishga olib keladi. Veterinariya tibbiyotidagi biotexnologiyaga misol qilib, genetik muhandislik usullaridan foydalangan holda induksiya orqali vaktsinalar ishlab chiqarishdir. Bunda mikroorganizmlarni induksiya qilish yoli bilan faqat zarur va o'ziga xos immunogenlarni hosil qiladi. Shunday qilib, emlash faqat istalmagan yon ta'sirlarni kamaytiradigan immunogenlardan foydalanadi. Bundan tashqari, biotexnologiyaning rivojlanishi bilan glyukoza tashuvchilarida sigirning o'sish gormonlari sut beziga, mushaklariga va sigir yog'iga muvaffaqiyatli kiritiladi. Ushbu gormonlarni an'anaviy usullar yordamida olish iqtisodiy jihatdan foydali emas, shuning uchun gormonni tegishli miqdorda ishlab chiqaradigan, genetik jihatdan o'zgartirilgan bakteriyalar yaratildi. Yana bir juda foydali kashfiyot - bu jonli xamirturushdan foydalanish bo'lib, tegishli konsentratlarda rumen mikroorganizmlarining ishini samaraliroq qiladi va qoramollarda yuqori sut mahsuldorligini ta'minlaydi, shuningdek, yosh buqalarning yaxshi o'sishini ta'minlaydi. Ushbu modifikatsiyalangan metabolik xamirturushlar qorin bo'shlig'idagi kislorod miqdorini kamaytirishda juda samarali va anaerob, tola hosil qiluvchi bakteriyalarning o'sishini rag'batlantiradi.

Hayvonlarni oziqlantirish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan ko'pgina biotexnologiyalar, asosan, kavsh qaytaruvchi hayvonlarda ovqat hazm qilish va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash usullarini o'zgartirish uchun tabiiy va rekombinat tarzda ishlab chiqarilgan mikroorganizmlardan foydalanishga asoslangan. Bundan tashqari, chorvachilik samaradorligini oshirish uchun ko'pincha ozuqaga ko'p miqdorda bioqayta ishlangan mahsulotlar qo'shiladi. Bular ishlab chiqarishda talab qilinadigan ilmiy sohalardir.

Tadqiqot natijalari. Biotexnologiya sohasidagi fundamental tadqiqotlar ancha qimmat va katta investitsiyalarni talab qiladi. Ammo, har bir fundamental kashfiyot amaliy qo'llanmasligi va shuning uchun iqtisodiy samara bera olmasligini hisobga olib, birinchi navbatda, ma'lum moddiy-texnika bazasi mavjud bo'lgan va amalga oshiradigan sohalarni rivojlantirish taklif qilinadi. Ularni real amalga oshirish va iqtisodiy foyda olish imkoniyati shubha tug'dirmaydi.

Biotexnologiyani rivojlantirish, chorvachilik tarmog'ining bugungi holati, shuningdek, biotexnologiya sohasidagi mavjud ilmiy salohiyatga oid ixtisoslashtirilgan adabiyotlarda chop etilgan malumotlardan kelib chiqib, biosanoatni yanada rivojlantirish va takomillashtirishning quyidagi ustuvor yo'nalishlari taklif qilinadi.

1. Hayvonlarning mahsuldorligi, ozuqaning yaxshi hazm bo'lishi, reproduktiv ko'rsatkichlar, pushtdorlik xususiyati, laktatsiyalar soni, kasalliklarning oldini olish va boshqalar kabi hayvonlar sifatiga ta'sir qiluvchi belgilarni aniqlash yoki sinovdan o'tkazish va hayvonlarni tanlash orqali sut ishlab chiqarishni ko'paytirish.

2. Sun'iy urug'lantirish bilan bog'liq fenotiplarni yaxshilash, bu muayyan hududning ekologik va fitosanitar sharoitlariga yaxshi moslashgan buzoqlarni olish imkonini beradi.

3. Ekstrakorporal urug'lantirish, embrion transferi va sperma jinsini aniqlash kabi mahalliy reproduktiv texnologiyalarni ishlab chiqish va takomillashtirish.

4. Yuqori sifatli mahsulotlar uchun yuqori qo'shilgan qiymatga ega bo'lgan mahsulotlarni farqlash. Misol uchun tarkibi yuqori yoki past yog'li ishlab chiqarish, laktoza, omega-3 ning yuqori darajasi, antiallergik oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish.

Biosanoat rivojlanishini kuchaytirish uchun quyidagilarni tavsiya qilish mumkin:

- xalqaro ilmiy-texnikaviy hamkorlikni imkon qadar rivojlantirish, qo'shma ilmiy laboratoriyalar va ilmiy markazlar tashkil etish;

- biologik tadqiqotlar sohasidagi xorijiy loyihalarda O'zbekistonlik mutaxassislarining ishtirokini kuchaytirish;

- yangi innovatsion ta'lim dasturlarini joriy etish, oliy ta'lim muassasalarida yangi mutaxassisliklarni joriy etish, bu orqali yoshlarda zamonaviy kasb-hunarlarini o'zlashtirishga qiziqish uyg'otish.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Biotexnologiyalarni rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar” to'g'risidagi 2020 yil 25 noyabrdagi PQ-4899-sonli qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 47son 523 modda.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish” to'g'risidagi 31.03.2022 yil PQ-187-sonli qarori. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami
3. Vikipediya. Biotekhnologiya. [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Biotekhnologiya> (data obrashcheniya: 17.01.2019).
4. Nikul'nikov V. S. Biotekhnologiya v zhivotnovodstve: ucheb. posobie dlya studentov vuzov. -M.: KolosS, 2007. - 534 s.
5. Bremel R.D., Yom H.C., Bleck G.T. Alteration of milk composition using molecular genetics // J. Dairy Sci. - 1989. - V. 72. - R. 2826-2833.
6. Fadiel A., Anidi I., Eichenbaum K. Farm animal genomics and bioinformatics: an update // Nucleic Acids Research. - 2005. - V. 33 - P. 6308-6318.
7. Kompleksnaya programma razvitiya biotekhnologij v Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda (ot 24 aprelya 2012g. № 1853p-P8) [Elektronnyj resurs] - Rezhim dostupa: <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70068244> (data obrashcheniya: 28.01.2019).
8. Zhigachev A.I., Ernst A. O nakoplenii gruzha mutacij v porodah krupnogo rogatogo skota pri intensivnyh tekhnologiyah vosproizvodstva i uluchsheniya po celevym priznakam: o novyh podhodah k ocenke plemennogo materiala, uglublennogo geneticheskogo analiza rezul'tatov selekcii na osnove dostizhenij biotekhnologii // Sel'skohozyajstvennaya biologiya. - 2008. - № 6. - S. 25-32.